

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Daniela Alejandra Osorio Dominguez¹
Geisiane Michelle Zanquetta de Pintor²

Resumen:

El objetivo de este artículo es analizar algunos indicadores disponibles relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del municipio de Foz do Iguaçu. Además, el estudio presenta una breve contextualización del concepto de desarrollo sostenible y lo que ha significado la adopción de la Agenda 2030, materializada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El estudio utiliza un enfoque descriptivo y exploratorio, recopilando datos a través de investigaciones bibliográficas y aplicando métodos estadísticos descriptivos. Se analizan los indicadores para el municipio de Foz do Iguaçu, contemplando los ODS 1, 2 y 8, usando las mediciones que dispone el “Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES)”. Por fin, se resalta la importancia de equilibrar el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y el bienestar social en la búsqueda del desarrollo sostenible.

Palabras clave: Sostenibilidad; indicadores sociales; calidad de vida.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Resumo:

O objetivo deste artigo é analisar alguns indicadores disponíveis relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do município de Foz do Iguaçu. Além disto, o estudo apresenta uma breve contextualização do conceito de desenvolvimento sustentável e o que significou a adoção da Agenda 2030, materializada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O estudo utiliza uma abordagem descritiva e exploratória, coletando dados por meio de pesquisas bibliográficas e aplicando métodos estatísticos descritivos. São analisados os indicadores para o município de Foz do Iguaçu, contemplando os ODS 1, 2 e 8, utilizando as medições disponibilizadas pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). Por fim, destaca-se a importância de equilibrar o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e o bem-estar social na busca pelo desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Sustentabilidade; indicadores sociais; qualidade de vida.

1 Introducción

La idea de crecimiento económico y su relación con el bienestar social se acuñó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando por la necesidad de reconstruir un mundo devastado por la guerra, se usaron medidas para generar bienestar para los habitantes de aquellos países. La creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945 tiene en sus bases la premisa de la libertad del individuo, garantizando los Derechos Humanos y, para ello, fueron creadas instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras (Oliveira, 2002).

¹ Economista y estudiante de maestría de Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA). E-mail: daosoriord32@gmail.com.

² Doctorado en Desarrollo Regional y Agronegocios por la Universidad Estatal del Oeste de Paraná (UNIOESTE/Campus Toledo). Licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad Estatal de Maringá (UEM). Profesora del Programa de Posgrado en Políticas Públicas y Desarrollo – PPGPPD (Maestría) de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA). E-mail: geisiane.pintor@unila.edu.br.

Por otra parte, el concepto de desarrollo ha venido ganando espacio hace algunas décadas, en especial, en materia de teoría económica. Entre las definiciones más ortodoxas, por ejemplo, para la economía clásica, significa esencialmente el crecimiento del producto, el PIB. Sería, por tanto, sólo crecimiento, es decir, mayor productividad y mayores bienes, pero desconociendo el efecto que tiene la acumulación desenfrenada.

Ahora bien, las actuales definiciones sobre el desarrollo contemplan el medio ambiente. Por ejemplo, mucho se ha discutido sobre que la “superpoblación” resulta ser perjudicial, pues los recursos son limitados y, desde la perspectiva malthusiana, el crecimiento de la población siempre sería mayor que el de la producción de alimentos. Sin embargo, la innovación tecnológica ha traído mayor productividad en la agricultura y los estudios demográficos han demostrado que las tasas de crecimiento de la población se han reducido. El Club de Roma, en 1972, aun basándose en Malthus, presentó sus postulados en un informe y se adhirieron nuevos elementos, tales como: la aceleración de la industrialización; el aumento de los indicadores de desnutrición; el rápido crecimiento poblacional; la devastación de los recursos naturales no renovables; y el deterioro del medio ambiente (Oliveira, 2017). El impacto del informe hizo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promoviera la denominada Conferencia de Estocolmo en el mismo año y con ello se empezará a discutir el concepto de desarrollo sostenible (Iaquinto, 2018; Magalhães, 2016; Mendes, 2009; Veiga; Zatz, 2008).

Después de los resultados de la Conferencia de Estocolmo se creó la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, consiguiendo empezar a relacionar el medio ambiente con el crecimiento económico. En 1987, la comisión presentó por primera vez el concepto de desarrollo sostenible en el informe Brundtland (Nascimento, 2012; Silva; Souza; Leal, 2012), en donde es concebido como aquel que debe atender las necesidades del presente, pero sin comprometer las garantías de las propias condiciones básicas de las generaciones futuras (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991).

El concepto de desarrollo, además de contemplar el bienestar social de las personas en dimensiones como la salud, educación y renta, también lleva en cuenta el medio ambiente, pues estas variables afectan la calidad de vida de la población. Así, en 2015, 193 Estados Miembros de la ONU adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 objetivos y 169 metas para cumplirse hasta el 2030, entendiendo el desarrollo de una manera holística.

Debido al compromiso de los países por garantizar el bienestar de su población y el de las generaciones futuras, así como cada vez es más notorio la preocupación de la sociedad con el crecimiento y la calidad de vida de las personas; la presente pesquisa busca analizar los indicadores acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del municipio de Foz do Iguaçu.

2 Metodologia

El estudio realizado se ubica en un tipo de pesquisa descriptiva, pues esta permite la descripción de dadas características de una población, buscando identificar relaciones entre las variables, así como su origen (Gil, 2010). Además, se aproxima a ser una investigación exploratoria porque procura informaciones que puedan llevar a una aproximación para entender el objeto de estudio (Severino, 2007).

Para la recolección de datos, se usa una investigación bibliográfica y el método estadístico descriptivo. El primero, permite una fundamentación teórica del trabajo y la identificación del estado actual de dado conocimiento (Gil, 2010). El segundo, tiene la bondad de ofrecer una descripción cuantitativa de la sociedad, también, es un método de experimentación y de prueba que proporciona la posibilidad de análisis (Marconi; Lakatos, 2003).

De esta manera, para analizar los indicadores relacionados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del municipio de Foz do Iguaçu se utilizará la estadística descriptiva, por medio de la cual se organiza, sintetiza y describe un grupo de datos. Además, mediante gráficas se permite una mejor comprensión de las variables expresadas en los datos usados (Martins; Domingues, 2011). La fuente de datos a usar serán los suministrados por el “Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES)”.

3 Revisión de Literatura

La definición de sostenibilidad abarca una dimensión en la biología y otra en la economía. La primera se refiere a la resiliencia con la que cuentan los ecosistemas para enfrentar el uso abusivo de los recursos naturales o a los propios desastres, tales como: los terremotos, los tsunamis, etc. El segundo, se refiere, al entendimiento acerca de cómo el modo de consumo actual es insostenible (Nascimento, 2012).

Entre el siglo XVIII y XX, con las turbulencias ocasionadas por la revolución industrial, la sociedad tenía una fuerte preocupación por buscar cambios en materia política con miras a garantizar derechos civiles. Ya para mediados del siglo XX se procuró buscar cambios en materia social, donde diversos movimientos sociales ganaron protagonismo y fueron adhiriéndose al recién nacido mundo globalizado. En esta trayectoria, el ser humano nunca estuvo tan preocupado por su propia extinción como ahora, en los siglos pasados la preocupación se centraba en las epidemias, en las propias guerras o en la bomba atómica, pero en la actualidad más que nunca la atención se encuentra en el medio ambiente y en la necesidad de asegurar un planeta habitable para las próximas generaciones (Nascimento, 2012).

Ahora pues, la sostenibilidad viene ganando terreno en la academia, en la política y en los organismos internacionales desde el siglo XX, pero acompañada del “desarrollo”. Por tanto, es común referirse al “desarrollo sostenible”. Pero ¿qué es el desarrollo?, por un largo tiempo fue considerado como crecimiento económico vinculado al consumo, empero este concepto también está relacionado con la calidad de vida de las personas. Por otro lado, existe una diferencia sustancial en el desarrollo sostenible para los países más ricos y los más pobres o de periferia. Los primeros con las necesidades básicas suplidas pueden considerar que el desarrollo sostenible se relaciona con el medio ambiente. Los segundos, sin garantía siquiera de servicios básicos, aunque asocian el concepto al medio ambiente, le adicionan la necesidad de salir de la pobreza (Nascimento, 2012).

Es pues, producto de la Conferencia de Estocolmo de 1972 que comienza un debate álgido acerca del desarrollo sostenible, pues desde entonces se considera que los problemas ambientales son producto de las externalidades económicas inherentes al consumo y al exceso de desarrollo y, además se agrega una dimensión social. Esta sería la “triada de la sostenibilidad”, pero dejando de lado el aspecto político (Nascimento, 2012).

Mientras que el Club de Roma en 1973 aún identificaba los límites del crecimiento económico en la naturaleza, ya sea en términos de recursos o de captura de carbono, el discurso neoliberal reconoce únicamente los límites en la gobernanza insuficiente, especialmente por parte de los gobiernos, y en las inversiones de capital insuficientes. Por lo tanto, los gobiernos deberían mejorar sus instituciones de gobernanza y las correspondientes reglas, generando, a partir de un mayor crecimiento, también una mayor capacidad para resolver los problemas causados por un crecimiento demasiado reducido. Además, los rendimientos deberían ser potenciados de tal manera que las inversiones con efectos en el crecimiento valgan la pena. Este lenguaje es hermético, pues en última instancia, lo que importa es que el crecimiento requiere una redistribución de las ganancias, con la esperanza de que los inversores privados inviertan. Por eso, no sorprende que el crecimiento aumente la desigualdad en lugar de reducirla (Altvater, 2010, p. 161, traducción propia).

En 1992 se llevó a cabo la Conferencia de Río, la cual contribuyó para entender que los daños ambientales son mayoritariamente responsabilidad de los países desarrollados, reconociéndose que los países en vía de desarrollo debían recibir mayor apoyo financiero y tecnológico para enfrentar la crisis climática. Este encuentro permitió que cada dos años se convocara una reunión de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo. Posteriormente, en la Cúpula de Johannesburgo en 2002, se estableció un plan para la aplicación de los principios aprobados en Río de Janeiro. Aquí se concluyó que el desarrollo sostenible está formado por tres pilares: el económico, el social y el ambiental (Corrêa do Lago, 2013).

Aunque el concepto de desarrollo está necesariamente ligado al crecimiento económico, también está relacionado con la calidad de vida de la población, ya que las variaciones del producto no son suficientes para medir el desarrollo de un país. Desde el siglo pasado se ha discutido el desarrollo y lo que significa para la sociedad, llevando a que a principios del siglo XXI los países miembros de las Naciones Unidas se adhieran al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015. Estos buscaron cumplir con metas relacionadas a la erradicación de la pobreza; el aumento de la cobertura educativa; la promoción de la igualdad de género; la reducción de las enfermedades endémicas; la sostenibilidad ambiental; entre otros (ONU, 2022).

En septiembre de 2015, 193 Estados Miembros de la ONU, se adhieren a la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en donde los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones de investigación contribuyeron por medio de la plataforma “My World”, dando continuidad a la pasada Agenda de Desarrollo del Milenio (2000-2015), no obstante ampliando su alcance, considerando el desarrollo económico, la erradicación de la pobreza, el enfrentamiento al hambre, la inclusión social, el medio ambiente y, particularmente, la “buena gobernanza”. Adicionalmente, agregando la seguridad y la paz (IBGE, SEAA, 2021).

La Agenda 2030 está constituida por 17 objetivos y 169 metas para cumplir hasta 2030, integrando varias dimensiones coherentes con las nuevas definiciones de desarrollo. Con la distinción de la necesidad de un mayor compromiso por los países y que estos definan sus propias metas nacionales de acuerdo con su estructura. Para que así puedan ser incorporadas en sus políticas públicas, programas, planes de gobierno, etc.

En el gráfico 2 se aprecia la proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer entre 2010 y 2021. Se refiere a los nacidos vivos con menos de 2.500 gramos del total en el mismo periodo, según el lugar de residencia de la madre (IPARDES, 2023).

Gráfico 2 - ODS - Objetivo 2 - Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer (%)

Fuente: IPARDES, 2023.

Este indicador corresponde a la meta 2.1 que para Brasil indica erradicar el hambre y garantizar el acceso a todas las personas, en especial, a aquellas más pobres y vulnerables, donde se incluyen niños y ancianos, a alimentos seguros, saludables y suficientes durante todo el año (IPEA, 2023).

Según los resultados de este objetivo, la proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer se incrementó en 16,40% en ese periodo. El bajo peso al nacer posee una naturaleza multifactorial, puede estar asociada a la inadecuada atención sanitaria con falencias en la asistencia neonatal y posnatal, a las enfermedades preexistentes de la madre o incluso a la incorrecta nutrición. Para la Organización Mundial de la Salud las intervenciones para prevenir el bajo peso al nacer con énfasis en entornos comunitarios incluyen educación, atención sanitaria, un apropiado sistema de seguridad social, acceso a agua potable, promoción de vida saludable, entre otros (OMS, 2024). En Foz do Iguaçu, el año 2021 presentó el mayor porcentaje de nacidos vivos con menos de 2.500 gramos.

El gráfico 3 presenta el PIB per cápita de Foz do Iguaçu entre 2010 y 2020.

Gráfico 3- ODS - Objetivo 8 - Producto Interno Bruto per cápita (R\$1,00)

Nota: Valores deflacionados mediante el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) de 2020.

Fuente: IPARDES, 2023.

El PIB corresponde al total de la riqueza (bienes y servicios) generada en un periodo de tiempo y en un determinado espacio geográfico. El PIB *per cápita* es el valor del PIB global dividido por el número absoluto de habitantes de un determinado lugar (IPARDES, 2023). Entre 2015 y 2020 el PIB *per cápita* aumentó en cerca del 23%

Este indicador corresponde a la meta 8.1, que para Brasil significa registrar un crecimiento económico *per cápita* anual medio de 1,6% entre 2016 y 2018, y de 2,55% entre 2019 y 2030 (IPEA, 2023). Este objetivo busca promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible, con trabajo formal para todos los ciudadanos, siendo una de las medidas para combatir la pobreza.

El gráfico 4 presenta el número de empleos o puestos de trabajo correspondiente al total de vínculos laborales activos.

Gráfico 4 - ODS- Objetivo 8 - Empleos (RAIS)

Fuente: IPARDES, 2023.

Este indicador se entiende como la relación de empleo mantenida con el empleador durante el año base y que se establece cuando existe un trabajo remunerado con sumisión jerárquica al empleador. Aquí se tiene en cuenta la suma de los principales sectores de la actividad económica (construcción civil, comercio, servicios, agropecuaria y actividades no especificadas o no clasificadas) (IPARDES, 2023).

Las mediciones corresponden a la meta 8.5 que indica que hasta 2030 se debe reducir en 40% la tasa de desempleo y otras formas de subutilización de la fuerza de trabajo, garantizando trabajo digno con igualdad (IPEA, 2023).

Según el gráfico 4, el número de empleos ha aumentado en el municipio, pero con una importante caída en 2020, recuperándose sustancialmente en 2021. Así, a pesar de la caída de aproximadamente 8,30% en los empleos entre 2019 y 2020, hubo una recuperación de 6,45% en 2021. Es menester mencionar que este indicador contempla todo tipo de vinculación como el de trabajo temporal o de jóvenes aprendices, por tanto, no es posible analizar si existe o no precariedad laboral.

El gráfico 5 muestra le Valor Adicionado Fiscal (VAF) en las actividades relacionadas con el turismo entre 2010 y 2021 en Foz do Iguaçu.

El indicador corresponde a la meta 8.10, la cual señala la necesidad de expandir de forma sostenible el acceso a los servicios bancarios y financieros para toda la población. Según lo que se puede apreciar, el número de agencias ha disminuido entre 2011 y 2021, explicado por la expansión de los bancos digitales y por la ampliación de los servicios bancarios que para prestarlos no precisan de un punto físico.

5 Consideraciones Finales

Las metas de las ODS's en cada país deben ser adaptadas, teniendo en cuenta las realidades y capacidades locales, permitiendo un impacto significativo y real en el que se establezcan metas ambiciosas, pero alcanzables. Los indicadores que suministra el IPARDES son una de las maneras posibles para verificar el cumplimiento de las metas que corresponden al contexto municipal. Así que, pueden existir otros indicadores que ayuden a medir el cumplimiento de los objetivos.

Para el estudio se tuvieron en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2 y 8. El ODS 1 - erradicación de la pobreza, es medido, según el IPARDES, como la proporción de gastos públicos en salud, educación y asistencia social; observándose que el gasto se ha mantenido, pero que aumentó en 2020, aunque ha tenido años de mayores gastos. Como se mencionó, estudios de Barros, Foguel y otros expertos, han demostrado que el gasto en salud, educación y asistencia social contribuyen con la disminución de la pobreza. Foguel y Barros (2000) apuntan a que los gastos bien direccionados tienen mayor efectividad.

El ODS 2 - hambre cero y agricultura sostenible se analizó con el indicador de proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer, el cual mostró aumento a través de los años. La adecuada nutrición de las madres y la garantía en el acceso a servicios de salud permite que los recién nacidos posean un adecuado peso. Este indicador es una de las maneras de medir este objetivo, sin embargo, pueden existir otros que, por ejemplo, determinen la seguridad alimentaria de la población o también puede usarse los índices de nutrición en menores de cinco años, entre otros.

El ODS 8 - empleo decente y crecimiento económico, fue analizado con: la trayectoria del PIB *per cápita*; el número de empleos; el Valor Adicionado Fiscal relacionado con las actividades turísticas y; el número de entidades bancarias. Estas mediciones proporcionan una mayor posibilidad de análisis para el cumplimiento de este objetivo, pero no permiten identificar si, por ejemplo, los empleos generados son o no precarizados. No se puede tener certeza si ese crecimiento está acompañado de una adecuada distribución de la riqueza.

Adicionalmente, en cada una de las mediciones disponibles es posible observar que la pandemia del COVID-19 cambió considerablemente las cifras, en cuanto al gasto social; la proporción de nacidos vivos con bajo peso; la cantidad de empleos; la actividad turística; y sugiere que la dinámica como las personas obtienen los servicios bancarios mudó.

Estos tres objetivos son afines con las metas e indicadores planteados por el gobierno. Sin embargo, aún son pocos los indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos. Además, con ellos no es posible medir si realmente existe, por ejemplo, la dimensión de sostenibilidad ambiental en las actividades relacionadas con el turismo o la adecuada nutrición de sus habitantes.

En fin, es menester continuar incentivando la medición de indicadores que permitan analizar el cumplimiento de los ODS. Entendiendo la importancia de equilibrar el crecimiento

económico, la sostenibilidad ambiental y el bienestar social en la búsqueda del desarrollo sostenible.

Referencias

ALTVATER, Elmar. **O fim do capitalismo como o conhecemos**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

BARROS, R. P.; CARVALHO, M.; MENDONÇA, R. S. Uma análise das principais causas da queda recente na desigualdade de renda brasileira. **Revista Econômica**, n. 8, p. 117-147, 2006.

BARROS, R. P.; FOGUEL, M. N. Focalização dos gastos públicos sociais e erradicação da pobreza no Brasil. In: HENRIQUES, R. (Org.). **Desigualdade e pobreza no Brasil**. Rio de Janeiro: Ipea, 2000. p. 719-739.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. **Nosso Futuro Comum**. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1991.

CORRÊA DO LAGO, André. **Conferências de desenvolvimento sustentável**. Brasília: FUNAG, 2013

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.

IAQUINTO, B. O. A sustentabilidade e suas dimensões. **Revista da ESMESC**, v. 25, n. 31, p. 157-178, 2018.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA; SEAA - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL. **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <<https://odsbrasil.gov.br/home/agenda>>. Consultado el: 30 may. 2021.

IPARDES - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. **Bases de dados do Estado-BDEweb**. Disponible en <<http://www.ipardes.gov.br/imp/index.php>>. Consultado el: 10 de abr.2023.

IPEA- INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Objetivos de desenvolvimento sustentável**. Disponible en <<https://www.ipea.gov.br/ods/ods1.html>>. Consultado el 20 may. de 2023.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed.- São Paulo: Atlas, 2003.

NASCIMENTO, E. P. Trajetória da sustentabilidade: do ambiental ao social, do social ao econômico. **Estudos avançados**, v. 26, n. 74, p. 51-64, 2012.

OMS. Metas mundiales de nutrición 2025: documento normativo sobre bajo peso al nacer. Disponible en: <<https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.5>>. Consultado el: 16 mar. 2024.

ONU. Concepto de desarrollo. Disponible en: <<https://research.un.org/es/docs/dev/intro>>. Consultado el: 12 ago. 2023.

OLIVEIRA, G. B. de. Uma discussão sobre o conceito de desenvolvimento. **Revista da FAE**, [S. l.], v. 5, n. 2, 2017. Disponible en: <<https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/477>>. Consultado el 20 may.2023

SEVERINO, Antônio, Joaquim. **Metodologia de trabalho científico**. São Paulo: Cortez, 2007.